

ANÁLISE DE CONSUMO DE MARCAS PRÓPRIAS NO VAREJO SUPERMERCADISTA

Kathlyn Eloi da Silva¹, José Abel de Andrade Baptista², Luciane Ribeiro Dias Pinheiro³

¹ FATEC Zona Leste, Av, Águia de Haia, 2983, Brasil, kathlyn.eloi@gmail.com

² FATEC Zona Leste, Av, Águia de Haia, 2983, Brasil, abel@fatec.sp.gov.br

³ FATEC Zona Leste, Av, Águia de Haia, 2983, Brasil, luciane.pinheiro01@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O artigo realiza uma análise sobre a opinião dos consumidores de hipermercados e supermercados a respeito de suas marcas próprias, para isto foi realizada a fundamentação teórica onde são introduzidos alguns conceitos como varejo, comportamento do consumidor e o desenvolvimento das marcas próprias no Brasil. O objetivo deste estudo é verificar qual a percepção dos consumidores com relação à qualidade e preço das marcas próprias e com base nestes dados apurar qual a frequência de consumo desses produtos. O estudo inclui três redes de supermercados que possuem a sua marca própria, sendo eles, Carrefour, Extra e Wall-Mart. Para obtenção dos resultados foram utilizados, como ferramenta de levantamento de dados, questionários estruturados que permitiam uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa dos consumidores. Com isso podemos concluir que os consumidores conhecem as marcas próprias, consideram que elas entregam boa qualidade a um preço acessível, fazendo com que o volume de consumo seja grande, principalmente em determinados setores como será possível acompanhar neste material.

Palavras-chave. *Marcas próprias, Varejo, Consumo.*

ABSTRACT. The article analyzes the hypermarkets and supermarkets' consumers opinion about their own brands, for this was made the theoretical foundation where some concepts such as retail, consumer behavior and the development of own brands in Brazil are introduced. The goal of this study is to verify the perception of consumers regarding the quality and price of private labels and based on these data determine the frequency of consumption of these products. The study includes three supermarket chains that have their own brand, Carrefour, Extra and Wall-Mart. To obtain the results were used as a data collection tool, structured questionnaires that allowed both quantitative and qualitative analysis of consumers. With this we can conclude that consumers know their own brands, consider that they deliver good quality at an affordable price, making the volume of consumption is large, especially in certain sectors as it will be possible to follow in this material.

Keywords. *Own marks, Retail, Consumption.*

1. INTRODUÇÃO

Segundo a ABMAPRO (2019), Marca Própria é todo serviço ou produto, fabricado, beneficiado, processado, embalado para uma organização que detém o controle e distribuição da marca, a qual pode levar, ou não, o nome desta.

No Brasil, a evolução histórica das marcas próprias pode ser dividida em quatro gerações, na primeira geração, na década de 70, ficou conhecida como “produtos genéricos” onde as embalagens não possuíam marca ou logotipo para identificação carregando somente o nome do produto, assim o produto não tinha valor agregado e era comercializado por um preço muito mais acessível (ABMAPRO, 2019).

Já na década de 80, onde a segunda geração se desenvolveu os varejistas e atacadistas estabeleceram marcas aos produtos, trazendo uma identidade para que estes pudessem estar um pouco mais próximos da identidade visual e pudessem concorrer com as marcas já estabelecidas no mercado, porém a identidade criada neste período ainda não conseguia cativar os consumidores (LEPSCH; SILVEIRA, 1998).

Terceira geração, conhecida como *me too*, ganhou força no final dos anos 90 com toda a mudança econômica pela qual o país passou e a implantação do código de defesa do consumidor, as marcas próprias começaram a investir mais em um padrão qualidade e *design* para realmente competir com as marcas tradicionais e se consolidar no mercado brasileiro. Foi somente em 2004 que a quarta geração de Marcas Próprias surgiu, intitulada de “geração valor”, veio para agregar novos conceitos aos produtos. Nessa geração o preço não é mais o principal atrativo agora inovação e sustentabilidade também fazem parte das características das marcas próprias. Entretanto, ainda há marcas com essas características que cresçam no mercado (SILVA; FIGUEIREDO; SANTOS, 2014).

Verificando a evolução das marcas próprias e diante das constantes mudanças nos hábitos dos consumidores este estudo busca compreender o consumo das marcas próprias.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 VAREJO

O varejo teve início há muito tempo nas ruas e evoluiu para o comércio em mercearias e empórios. Com a revolução industrial a produção em larga escala e produtos padronizados deram espaço para o sucesso das mercearias e com isso surgiram as casas de autosserviço e supermercados que disponibilizam ao consumidor final diferentes mercadorias com diversos preços (ITO et al, 2018).

Caracterizam-se como varejo todas as atividades de compra e venda de produtos ou serviços para o consumidor final, aquele que fará uso pessoal daquilo que adquiriu (KOTLER; ARMSTRONG, 2007). O varejo deve ter como foco atender os desejos e necessidades do cliente, para isso é preciso ter em mente alcançar o coração dos consumidores, pois, quando satisfeitos com o bem ou serviço adquirido sentem prazer em consumir naquele estabelecimento (COBRA, 2009).

Existem diversos segmentos de varejo, com lojas de diferentes formatos, tamanhos e modos de operar, continuamente surgem novos tipos de varejo.

Com relação ao setor alimentício os principais tipos de varejo são: lojas especializadas, lojas de departamento, supermercados, lojas de conveniência, lojas de desconto, varejistas de ponta de estoque e superlojas (KOTLER; ARMSTRONG, 2007).

No Brasil os principais meios de varejo no setor alimentício são:

- Bares: ofertam produtos para consumo no próprio estabelecimento.
- Mercarias: possuem espaços pequenos e se encontram em regiões de baixo potencial de mercado.
- Padarias: produzem uma parte dos produtos que vendem e costumam estar localizadas em regiões muito povoadas.
- Minimercados: localizados nas periferias, oferecem produtos equivalentes aos das mercearias.
- Lojas de conveniência: encontradas principalmente em postos de gasolina, onde ofertam produtos limitados a valores mais altos.
- Supermercados: lojas de autosserviço com médio porte que disponibiliza grande variedade de produtos.
- Supermercados compactos: oferecem o autosserviço assim como os supermercados, porém, o volume de produtos é muito menor.
- Superlojas: comercializam produtos alimentícios e não alimentícios que fazem parte da rotina do consumidor.
- Hipermercados: Tem o mesmo princípio das superlojas, porém, aqui se encontra uma maior variedade nos produtos não alimentícios.
- Clube atacadista: Vendas para o varejo e atacado com preços abaixo de mercado (DEGRANDE et al, 2017).

O varejo está sempre buscando formas de atrair novos consumidores, para isto existem diversas variáveis e estratégias que permitem ao administrador varejista entender as tendências de mercado e se posicionar de maneira vantajosa e competitiva em relação aos seus concorrentes. Como exemplo há o varejo supermercadista que é um dos seguimentos de varejo que utiliza a estratégia de marcas próprias para seu benefício (LAS CASAS; GARCIA, 2007).

2.2- SUPERMERCADOS

O varejo supermercadista, sendo ele aquele que visa a venda de mercadorias para uso pessoal e doméstico também é o principal distribuidor de produtos alimentícios, é ele quem normalmente faz o intermédio entre produtores e atacadistas com o consumidor final. (PAULA; SILVA; PIATO, 2011). Este setor utiliza o modelo de autosserviço e possui lojas com espaço físico que vão de pequeno até grande porte que é projetado para atender as necessidades de alimentação, higiene e limpeza doméstica dos seus consumidores, estas lojas possuem um grande volume e variedade de produtos normalmente de baixo custo (ANGELO; SILVEIRA, 2012).

Segundo Oliveira (2008), os mercados de varejo buscam conquistar e fidelizar seus clientes com suas marcas próprias, para o estabelecimento isso gera maior rentabilidade, diferenciação de seus concorrentes e a fidelização almejada, pois a marca própria oferece ao consumidor qualidade certificada pela loja, melhor custo benefício aumento na variedade de produtos disponíveis para a sua escolha.

Existem diversas variáveis controláveis e incontroláveis no processo de gestão do varejo, as marcas próprias, por exemplo, podem se aproveitar de momentos em que a economia esta em baixa, encontra-se ai uma oportunidade para os supermercados promoverem suas marcas, uma vez que o poder de compra da população cai, estes optam por manter a qualidade a um preço mais acessível (LAS CASAS; GARCIA, 2007).

2.3 – VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS MARCAS PRÓPRIAS

Conforme Paula; Silva; Piato (2011) as vantagens das marcas próprias são diversas, diferentes autores vêm estudando os prós e contras dessa estratégia e assim é possível constatar a eficácia desse método. Algumas das principais vantagens são:

- Ausência de custos e riscos no desenvolvimento do produto, uma vez que as instalações e processos de produção já pertencem ao fabricante contratado. O que também geram uma facilidade na manutenção dos padrões de qualidade.
- A exclusividade da marca propicia a vantagem competitiva da loja, também gera a fidelização do cliente, pois o mesmo associa o produto ao estabelecimento uma vez que não pode encontrar a marca em outros locais.
- Aumenta as margens de lucro, como o varejista adquire o produto de marca própria por um valor menor do que das marcas de fabricantes é possível ofertar promoções aos consumidores.
- Crescimento do poder de negociação do varejo, pois, os varejistas passam a cobrar taxas das marcas de fabricantes para a utilização de suas gondolas e outros espaços de suas lojas (FREIRE, 2014).

Algumas das desvantagens das marcas próprias são:

- O distribuidor assume o risco de insucesso na implantação do seu produto, tornando-se necessário criar uma rede de comunicação entre o varejista e o consumidor para que os clientes tenham conhecimento da nova linha de produtos e recebam acesso a todas as informações importantes referentes a eles.
- Exige que o varejista tenha sua própria estratégia de pesquisa e controle de qualidade, pois uma única falha pode comprometer a imagem de toda a linha de marca própria daquele estabelecimento.
- Existe também a possibilidade de gerar excesso nos estoques. Quando a oferta da marca própria é muito elevada e excede certo percentual na linha de produtos ou variedade do distribuidor ela pode ser vista como limitada ou monótona (PIATO, SILVA, PAULA, 2007).

2.4- COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO ÀS MARCAS PRÓPRIAS

O comportamento do consumidor pode ser definido como uma variável comportamental de cada indivíduo existe diversos fatores que influenciam cada sujeito em suas tomadas de decisão no momento de adquirir algum bem. A tomada de decisão de cada indivíduo é atribuída a diferentes tendências de acordo com a idade, gênero, nível de formação, renda, gostos e outro fatores presentes em seu cotidiano (ITO et al, 2018).

Normalmente os consumidores buscam uma relação Preço-Qualidade ao realizar uma compra, por exemplo, um produto com valor elevado, mas consegue cumprir perfeitamente o seu propósito, é visto com equivalência na questão preço-qualidade o mesmo ocorre para produtos de baixo valor. Nota-se que as pessoas passam a consumir os produtos de marca própria, principalmente em momentos de crise econômica e os principais produtos adquiridos são de alimentação básica e limpeza (MARTINS, 2011).

A lealdade de um consumidor de produtos de marcas próprias se baseia na satisfação que ele encontra ao experimentar o produto e verificar que o mesmo oferece boa qualidade a um preço acessível. Este relacionamento entre o consumidor e a marca é consolidado de acordo a confiabilidade que ele encontra nas marcas próprias de que elas irão lhe oferecer qualidade e preço baixo (ALVES; et al, 2016).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo consistiu na busca de informações sobre o desenvolvimento da estratégia de marcas próprias no Brasil, analisando quais as suas principais vantagens e desvantagens para o varejista e verificando qual a opinião do consumidor final sobre os produtos de marca própria disponíveis para consumo. Foram selecionados três supermercados que possuem sua marca própria, Carrefour, Extra e Wall-Mart.

A técnica amostral utilizada foi um questionário estruturado, com base no referencial teórico que indicava quais os principais setores de consumo das marcas próprias, e foi desenvolvido utilizando a ferramenta Google Forms. O questionário foi distribuído de duas formas diferentes, uma delas foi enviando o link pelo aplicativo de conversas WhatsApp para pessoas que fossem consumidoras dos supermercados citados. Outra maneira foi realizar a impressão do mesmo e solicitar a alguns alunos da Fatec Zona Leste, que atendiam ao perfil, para responder.

O questionário consistia em verificar qual a opinião do consumidor em relação ao preço e qualidade dos produtos de marca própria dos supermercados escolhidos e considerando suas experiências com as mesmas qual a sua frequência de consumo. Para isso decidiu-se trabalhar com os três principais setores dos supermercados que são: o setor de grãos, o setor de limpeza e o setor de laticínios e frios.

A análise dos dados foi qualitativa, pois, tem como intenção compreender as percepções e experiência dos participantes em relação aos produtos ou serviços que consomem, e quantitativa, uma vez que

mensura em números e utiliza-se de técnicas estatísticas para obter resultados precisos sobre o consumo dos participantes (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4-1 ANALISE DOS RESULTADOS

O questionário aplicado conta com quinze questões relativas ao reconhecimento da marca pelo consumidor, sobre a qualidade e preços que estes produtos oferecem, e com base nas experiências obtidas após a compra destes produtos, verificar qual a frequência de consumo mensal das marcas abordadas.

Foi contabilizada a participação de 73 pessoas, onde foi possível verificar que 68,5% são do sexo feminino e dentre este público 50,7% faz compras em hipermercados ou supermercados mais de uma vez por mês. Verificou-se qual das marcas próprias os participantes conheciam, onde a marca mais conhecida foi o Carrefour a qual 95,9% dos consumidores reconheceram esta marca, sendo seguida pela Qualitá que 91,8% reconheciam, enquanto que apenas 42,5% dos entrevistados conheciam a Great Value.

Em seguida foi iniciada a divisão de setores, para com isso entendermos a aceitação dos consumidores pelas marcas próprias de cada uma das seções escolhidas. No setor de grãos observamos que apenas 13,7% não consome o produto da marca do varejista.

Analisando a percepção do consumidor em relação ao setor de grãos, verifica-se que a marca que os consumidores acreditam ter a melhor qualidade é o Carrefour onde 62% dos participantes avaliam como ótima a qualidade desse setor, com a segunda melhor avaliação temos a Qualitá com 50,7% e em seguida aparece a Great Value com apenas 17,1%.

Com relação ao preço do setor de grãos os participantes percebem as três marcas citadas tem um valor de oferta na média em relação aos produtos das marcas de fabricantes, 61,6% indicam que os produtos Carrefour têm preço médio, 52,7% citam a Qualitá e 13,6% apontam a Great Value.

A seguinte questão exigia aos participantes que indicassem, com base na qualidade e preço dos produtos de marca própria, se consumiam estes produtos uma ou mais vezes por mês ou se não consumiam, apurou-se o seguinte resultado:

Figura 1 – Frequência de consumo de grãos

Fonte: Autor (2019)

O gráfico aponta um volume alto de consumo neste departamento de grãos, onde 52,1% consomem com maior frequência os produtos, 32,9% os adquirem pelo menos uma vez ao mês e apenas 15,1% com base em suas experiências não consomem as marcas citadas.

Novamente os participantes foram abordados com questões sobre qualidade e preço das mercadorias, porém, neste momento o foco era nos produtos do departamento de limpeza. Observa-se que 42,3% dos partícipes consideram a marca Carrefour com boa qualidade, 26% tem a mesma opinião sobre a Qualitá e 17,9% julga a Great Value com boa qualidade.

Em relação ao preço deste setor o Carrefour com 36,1%, a Qualitá com 27,8% e a Great Value com 10,5% dos consumidores afirmam que o valor dos produtos do departamento de limpeza está na média de valor dos produtos das marcas de fabricantes.

Com base no ponto do vista do consumidor sobre o preço e qualidade foi obtido o seguinte gráfico:

Figura 2 – Frequência de consumo de produtos de limpeza

Fonte: Autor (2019)

Analisando o gráfico é possível perceber que o departamento de limpeza possui um número alto de não compradores, pois 35,6% dos clientes que responderam ao questionário não consomem neste setor, nota-se que a principal aquisição destes produtos é feita apenas uma vez por mês conforme 42,5% dos participantes e apenas 21,9% compram com mais frequência.

Em seguida, o último departamento escolhido para este questionário foi o setor de laticínios e frios, onde apenas 8,2% dos participantes não fazem consumo nessa seção. Conforme a avaliação de qualidade a marca Qualitá foi a preferida dos participantes, onde 63,3% a considera de boa qualidade, logo temos o Carrefour com 58,3% e Great Value com 18,5 de avaliações positivas. Nenhum dos participantes considerou como ruim a qualidade dos produtos neste setor.

Pertinente à avaliação de preço da seção de laticínios e frios 70,4% dos consumidores declara que a marca Carrefour tem um preço médio e 52,1% tem a mesma opinião sobre a Qualitá, no entanto, 12,5% dos participantes consideram alto o preço dos produtos Great Value nesse departamento. No gráfico abaixo é possível observar a frequência com que os participantes consomem as mercadorias dessa seção:

Figura 3 – Frequência de consumo de laticínios e frios

Fonte: Autor (2019)

A partir do gráfico nota-se que o setor de laticínios e frios tem uma enorme aceitação pelo público participante desta amostragem, apenas 6,8% não consome os produtos deste setor. No entanto 63% faz a aquisição dos mesmos mais de uma vez por mês e 30,1% os adquire apenas uma vez ao mês.

4.2- DISCUSSÃO

O artigo busca compreender como a estratégia de marcas próprias atua nos supermercados brasileiros e como se dá o relacionamento entre o consumidor e a marca do varejista. As marcas próprias apresentadas eram em sua maioria conhecidas dos participantes da amostra, com base nos dados apurados sobre preço, qualidade e frequência de consumo percebe-se que pontos abordados na fundamentação teórica são reafirmados.

Foi visto que as marcas próprias vêm ganhando cada vez mais consumidores e os principais setores de consumo são os de alimentação básica e limpeza. Ao analisar a amostragem percebe-se que o setor de laticínios e frios tem a maior aprovação do público, pois recebeu o maior número de avaliações positivas quanto à qualidade e preço e alto índice na frequência de consumo.

A seção de grãos também mostra um alto indicador no consumo e avaliações positivas, enquanto que os produtos do departamento de limpeza, apesar de mostrarem um índice de consumo satisfatório, foi quem demonstrou menor aceitação por parte do consumidor.

O objetivo do estudo foi alcançado, pois considerando os resultados obtidos através das pesquisas bibliográficas e pesquisa com o consumidor, é possível afirmar que as marcas próprias no Brasil possuem a qualidade esperada pelo consumidor e ofertam um preço acessível que as tonam uma grande competidora das marcas de fabricantes.

Observa-se que a aceitação destes produtos se dá principalmente no setor de alimentação básica, onde se verificou o maior índice de consumo, mas ainda precisa trabalhar mais para que os produtos de limpeza alcancem o mesmo nível de aceitação dos demais produtos.

5. CONCLUSÃO

O presente trabalho constatou que a estratégia de marcas próprias é uma ótima opção para os varejistas, uma vez que têm acesso ao produto com menor custo e pode oferta-lo a um valor mais acessível aos olhos do consumidor. Com base nisto foram escolhidas três redes de supermercados e suas respectivas marcas próprias, sendo elas: Carrefour, Extra e Wall-Mart.

A partir da análise destas marcas próprias pode-se concluir que o consumidor está cada vez mais consumindo a marca do varejista e cada vez com mais frequência. Foi possível observar que o consumidor percebe nestes produtos a qualidade desejada a um custo vantajoso, que o leva a deixar de consumir as marcas de fabricantes e passar a adquirir a marca própria.

Constata-se que os setores de limpeza e alimentação tem grande aceitação do público, onde principalmente o setor de alimentação básica recebe a melhor avaliação de qualidade e demonstra uma alta frequência de consumo entre os participantes deste estudo.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a todos os familiares e amigos que sempre ofereceram seu apoio para que fosse possível concluir este projeto, e também a todos os professores que sempre estiveram dispostos a colaborar, ajudar e incentivar quando se fez necessário.

REFERÊNCIAS

ABMAPRO. **Marca Própria**. Disponível em: <<https://abmapro.org.br/sobre/marca-propria/>>. Acesso em: 27 Mai. 2019.

ALVES, Allan C, et al, **A Percepção da Satisfação Pelos Clientes de Marcas Próprias**, 2016. Revista Pensamento Contemporâneo em Administração, vol. 10, núm. 4, pp. 114-129 Universidade Federal Fluminense Rio de Janeiro.

- ANGELO, Claudio F.; SILVEIRA, José A. G.; **Varejo competitivo**, Vol. 17 – São Paulo, Saint Paul Editora, p.137- 138, 2012.
- COBRA, Marcos, **Administração de Marketing no Brasil**, 3º ed. – Rio de Janeiro, Elsevier, p. 255- 263, 2009.
- DALFOVO, Michael S.; LANA, Rogério A.; SILVEIRA, Amélia. **Métodos quantitativos e qualitativos: um resgate teórico**. Revista Interdisciplinar Científica Aplicada, Blumenau, v.2, n.4, p.01- 13, Sem II. 2008.
- DEGRANDE, M.F.S.; POCAI, J.C.; TAMASHIRO, H.R.S.; MERLO, E.M, **Estratégias Genéricas do Varejo de Alimentos**, 2017. Disponível em: <<http://sitefa.fatecsertaozinho.edu.br/index.php/sitefa/article/view/25>> Acesso em 20 Mai. 2019.
- FREIRE, Otavio B.L, A Captura de **Valor das Marcas Líderes Pelas Marcas Próprias, Um Estudo Sobre Semelhança de Embalagens**, 2014. Disponível em: <<http://www.revistabrasileirmarketing.org/ojs-2.2.4/index.php/remark/article/viewArticle/2803>> Acesso em 16 Set. 2019.
- ITO, Michele; BOEZE, Ligia; TOMAZELI, Andressa A.; NOGAMI, Vitor, **Percepção dos consumidores de supermercados sobre marca própria em maringá**, 2018. Disponível em: <<http://seer.ufms.br/index.php/EIGEDIN/article/view/7143>>. Acesso em: 29 Mai. 2019.
- KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; **Princípios de Marketing**, 12. Ed. – São Paulo, Pearson Prentice Hall, p. 330 – 332, 2007.
- LAS CASAS, Alexandre L.; GARCIA, Maria T, **Estratégias de Marketing para Varejo**, 1º Ed. Novatec, p.29 – 36, 2007.
- LEPSCH, Sérgio L.; SILVEIRA, José A.G, **Marcas Próprias em Supermercados Brasileiros**, 1998. Disponível em: <<http://sistema.semead.com.br/3semead/pdf/PNEE/Art114.PDF>> Acesso: 30 Ago. 2019.
- MARTINS, Ariana E.C, **Seguimentação do Consumidor de Marcas Próprias**, 2011. Disponível em: <https://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/1051/1/Tese_mestrado.pdf>. Acesso: 17 Set. 2019.
- OLIVEIRA, Roberto A, **Gestão Estratégica de Marcas Próprias**, 2º ed. Atual. – Rio de Janeiro, p.01- 04, 2008.
- PAULA Verônica A.F.; SILVA, Andrea L.; PIATO, Éderson L, **Estratégia de Marcas Próprias no Varejo Supermercadista, Um Estudo Comparativo Entre Brasil e Inglaterra**, 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65132013000100005&script=sci_abstract&tIng=pt> Acesso: 10 Out. 2019p.
- PIATO, Éderson L.; SILVA, Andrea L.; PAULA Verônica A.F, **Os prós e os Contras da Estratégia de Marcas próprias no Atacado**, 2007. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Andrea_Da_Silva2/publication/242111162_OS_PROS_E_OS_CONTRAS_DA ESTRATEGIA_DE_MARCAS_PROPRIAS_NO_ATACADO/links/5447863e0cf2f14fb811fc0b.pdf> Acesso: 17 Set. 2019
- SILVA, Edison C.; FIGUEIREDO, Maiany B.; SANTOS, Franciele O, **Estratégias de Marcas Próprias: Uma Análise em Hipermercados em São Bernardo do Campo**, 2014. Disponível em: <<http://unifatea.com.br/seer3/index.php/RAF/article/view/696>>. Acesso em: 03 Jun. 2019.